

SILIKON MATERIALDAN YASALGAN QULOQ PROTEZLARI: MIKROTIYA VA KUYISHDAN KEYINGI HOLATLARDA QO'LLASH SAMADORLIGI

Hamidjon Sobirov

Yuz-jag' jarrohi,

Respublika ixtisoslashtirilgan otorinolariningologiya va bosh-bo'yin

kasalliklari ilmiy amaliy tibbiyot markazi,

O'zbekiston, Toshkent

Kakhramon Shomurodov

DSc., professor,

Toshkent Davlat Tibbiyot Universiteti,

O'zbekiston, Toshkent

Kirish

Mikrotiya va anotiya tug'ma yoki orttirilgan quloq deformatsiyalari bo'lib, bu holatlar nafaqat estetik, balki psixologik, ijtimoiy va ayrim hollarda funksional muammolarni ham keltirib chiqaradi. Mikrotiya – tashqi quloqning to'liq yoki qisman rivojlanmasligi bilan xarakterlanadi, anotiya esa – quloq suprasining to'liq yo'qligi holati hisoblanadi. Bu nuqsonlar har 6 000–12 000 tug'ilishda 1 ta holatda uchrashi mumkin (Reinisch, 2006), ayrim hududlarda esa statistik ko'rsatkichlar yanada yuqoriroq.

Odatda bunday holatlar avtotransplantatsiya (masalan, qovurg'a tog'aylari yordamida) yoki alloplastik materiallardan (masalan, Medpor) foydalanilgan rekonstruktiv jarrohlik yo'li bilan davolanadi. Ammo bu jarayonlar bir necha bosqichli, murakkab va yuqori tajriba talab etadi. Shuningdek, bemor uchun uzoq tiklanish davri, og'riq, infeksiya, rejeksiyalar kabi salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Boshqa tomondan, operatsion yondashuv bolalar uchun ruhiy jihatdan og'ir kechadi va har doim ham natija kutilgan darajada chiqmasligi mumkin.

So'nggi yillarda silikon materialdan tayyorlangan individual protez quloq supralari ushbu holatlarda operatsiyaga alternativ sifatida qo'llanilmoqda. Ayniqsa, rekonstruktiv jarrohlik asorat bergan, framework (karkas) muvaffaqiyatsiz bo'lgan, yoki kuyish jarohatlari oqibatida quloq to'liq yo'qolgan bemorlar uchun protezlash eng maqbul yechim sifatida e'tirof etilmoqda. Silikon protezlar nafaqat estetik, balki psixologik jihatdan ham bemor hayot sifatini yaxshilaydi.

Ushbu tadqiqotda 2020–2025 yillar oralig'ida protez quloq supراسi bilan davolangan 12 nafar bemor klinik jihatdan kuzatilib, implantatsiya texnologiyalari, protez turiga qarab funksional va estetik natijalar baholandi.

Material va metodlar

Tadqiqot retrospektiv kuzatuv shaklida olib borildi. Unda 2020–2025 yillar oralig'ida mikrotiya, anotiya yoki kuyish oqibatida tashqi quloq supراسini yo'qotgan va silikon asosidagi protez quloq qo'yilgan 12 nafar bemorning klinik holatlari tahlil qilindi.

Bemorlarning yoshi 9 dan 14 yoshgacha (o'rtacha yosh – 12) bo'lib, ularning 7 nafari o'g'il bola, 5 nafari qiz bola edi. Mikrotiya/anotiya joylashuviga ko'ra:

- 8 bemorda o'ng tomonlama mikrotiya,

- 4 bemorda chap tomonlama mikrotiya,
- 9 bemorda — 3-darajali mikrotiya,
- 3 bemorda esa bir tomonlama anotiya qayd etilgan.
- 3 holatda — kuyish oqibatida quloq supراسi to'liq yo'qolgan.
- 7 nafar bemorga Turkiyada, Ankara shahrida joylashgan ixtisoslashtirilgan protezlash markazida yasalgan,
- 5 nafar bemorga O'zbekistondagi protezlash markazida davolovchi yondashuv qo'llanildi.

Jarayon ikki asosiy bosqichdan iborat bo'lgan:

1-bosqich: Implantatsiya tayyorgarligi va jarrohlik

- Bemorlarning 10 nafarida chakka suyagiga 3 tadan 8 mm li tish implantlari o'rnatilgan (markalar: Osstem va Dentium).
- Har bir implant o'rnatilishidan oldin MSKT (Multispiral Kompyuter Tomografiya) orqali chakka suyagining strukturasi, qalinligi va yo'nalishi tahlil qilingan.
- Implantatsiyadan so'ng healing abutment qo'yilib, implant atrofida to'qimalar adaptatsiyalashuvi uchun 1 oylik davr kutilgan.

2-bosqich: Qolip olish va protez tayyorlash

- 5 bemorda balka tizimi asosida individual metall karkas yasalgan.
- 5 bemorda sharik-xalqa tizimida standart abutmentlar qo'llanilgan.
- 2 ta kuygan bemorda esa implantatsiya mumkin bo'lmaganligi sababli, protez maxsus tibbiy yelim orqali chandiqli teriga biriktirilgan.

Qolip olish va dizayn

- A-silikon moddasi yordamida protez tayyorlash uchun transfer orali qoliplar olingan.
- Sog'lom tomondagi quloq supراسining shakli intraoral skaner orqali 3D raqamli formatga o'tkazilgan.
- Shakl oyna aksida teskari ko'rinishga keltirilib, 3D-printer yordamida karkas modeli chop etilgan.
- Tayyorlangan metall karkas asosida yuqori sifatli silikon materialdan quloq protezi quyilgan, rang berilib, tabiiy ko'rinish ta'minlangan.

Natijalar

Estetik jihatdan protezlangan quloqning sog'lom quloqqa o'xshashlik darajasi 10 ballik vizual analog shkalasi yordamida baholandi. Baholashni bemorning ota-onasi hamda tajribali shifokorlar amalga oshirdi:

- Turkiyada tayyorlangan protezlar: o'rtacha baho 9 ball
- O'zbekistonda tayyorlangan protezlar: o'rtacha baho 7 ball

Turkiyada foydalanilgan materiallar sifati va texnologik imkoniyatlar (jumladan 3D chop etish aniqligi, rang sozlash usullari) yuqoriligi estetik bahoni ko'tarishga yordam bergan.

Funksional natijalar va bemorlar qoniqishi

- 5 bemorda balka tizimida yuqori darajada stabillik kuzatildi, lekin kechasi uxlashda va tozalashda noqulaylik bildirildi.
- 5 bemorda sharik-xalqa tizimida stabillik biroz past bo'lib, ba'zida protez sirg'anishi kuzatildi.
- 2 kuygan bemorda yelim yordamida yopishtirilgan protezlar stabillikda yaxshi natija berdi, ammo parvarish talablari, yelimni doimiy xarid qilish zarurati va teri qichishi muammosi qayd etildi.

Asoratlar

- 3 bemorda implant atrofida operatsiyadan keyin yengil qizarish va shish kuzatildi. Davolashda Betadrem (mahalliy antibiotikli krem) qo'llanilgan.

- Qolgan bemorlarda infeksiya, implant yo‘qotilishi yoki yelim reaksiyasi kabi jiddiy asoratlar qayd etilmagan.

Munozara

Mikrotiya va anotiya holatlarida silikon asosidagi protezlashning afzalliklari quyidagilardan iborat:

- Jarrohlik aralashuvlarsiz yoki minimal invazivlik bilan amalga oshiriladi.
- Bemorlarda psixologik bosim kamayadi.
- Moslashtirish (individual dizayn, rang, shakl) imkoniyati mavjud.
- Operatsiyadan keyingi tiklanish davri qisqa.
- Bolalar va o‘smirlar uchun psixologik jihatdan yengilroq.

Kamchiliklari:

- Implantsiz tizimlarda stabillik past.
- Balka tizimlarida gigiyena murakkab.
- Yelim tizimida doimiy xarajatlar mavjud.
- Estetik daraja mutaxassis va texnologiyalarga bog‘liq.

Ushbu tadqiqotda estetik va texnologik natijalar xorijiy (Turkiya) markazlarida yuqoriroq bo‘lgani, protez sifati, rang mosligi va qulaylik darajasi bilan izohlanadi. Shunga ko‘ra, O‘zbekiston sharoitida ham ushbu texnologiyalarni rivojlantirish, maxsus laboratoriyalar va kadrlar tayyorlash dolzarb masaladir.

Xulosa

Silikon asosidagi quloq protezlash usuli mikrotiya va anotiya bo‘lgan bolalarda yuqori darajadagi estetik qoniqish va psixologik farovonlikni ta‘minlaydi. Bu yondashuv klassik rekonstruktiv operatsiyalarga qaraganda xavfsizroq, moslashuvchan va kam asoratli hisoblanadi. Har bir bemor uchun individual dizayn tanlash muhim ahamiyatga ega. Yurtimizda ham bu yo‘nalishdagi texnologik baza va mutaxassislar tayyorlash bilan shug‘ullanish zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Reinisch JF, Lewin S. "Ear Reconstruction using a Medpor Porous Polyethylene Framework." *Facial Plast Surg Clin North Am*, 2006.
2. Brent B. "Auricular repair with autogenous rib cartilage grafts: two decades of experience with 600 cases." *Plast Reconstr Surg*, 1992.
3. Tjellström A, Granström G. "Long-term follow-up with bone-anchored hearing aids." *Clin Otolaryngol Allied Sci*, 1994.
4. Yotsuyanagi T. et al. "Microtia reconstruction: a review of surgical techniques and long-term outcomes." *J Plast Reconstr Aesthet Surg*, 2012.
5. Sengezer M, et al. "A new approach to auricular reconstruction: the use of tissue-engineered cartilage." *Plast Reconstr Surg*, 2006.
6. Osstem Implant Co. – Product Catalogs (2020–2024)
7. Dentium Implant System – Clinical Brochures (2021)
8. Park C, et al. "Use of CAD/CAM in Auricular Prosthetics: A Technical Review." *J Adv Prosthodont*, 2018.